

- INDIVIDUO INDETERMINADO - UE 5853
- INDIVIDUO 1 - UE 5853.1
- INDIVIDUO 2 - UE 5853.2

PROMOTOR:
AIRBUS DEFENCE & SPACE

ESCALA:
1/20
NUMERICA

GRAFICA

FECHA:
JULIO-2017

TITULO PROYECTO:
PROYECTO DE EDIFICACIÓN PROMOVIDO POR AIRBUS DEFENCE & SPACE:
CAMPUS DE OFICINAS, NAVE ARIANE, EDIFICIO DE PREVENCIÓN Y
URBANIZACIÓN INTERIOR FASE 2

TITULO PLANO:
PLANTAS Y SECCIONES ESTRUCTURAS

Nº DE PLANO: 1
HOJA 1 **DE** 1